

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM BERISH JARAYONI, AHAMIYATI VA UNING BOLALAR HAYOTIDAGI O'RNI

Rustamova Marjona Nematjon qizi

Qo'qon universiteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Sajitturdibaev999@gmail.com, +998908516803.

Rahmonov Nodirjon

Qo'qon universiteti "Raqamli texnologiyalar" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630303>

Annotatsiya. Hozirgi kunda Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida juda ham ko'plab o'zgarishlar va yangilanishlar bo'lyabdi. Buning ahamiyati naqadar kattaligini tushunishimiz mumkin. Ushbu maqola, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim berish jarayoni, ahamiyati va uning bolalar hayotidagi o'rni yoritib beradi.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ilk bolalik, bola tafakkuri, tarbiyachilar, jismoniy va nerv-psixik rivojlanish.

Bolaning rivojlanishi bola hayotining dastlabki kunlaridanoq boshlanadi: ilk yoshlik chog'ida bolaning bo'yi va og'irligi, inson hayotining boshqa davrlariga qaraganda, tezroq o'sib boradi, sezgi, idrok, xotira, diqqat, tafakkur va boshqa psixik funksiyalarning rivojlanishi ham tez boradi. Bu davrlarda bolaning nutqi ham tez rivojlanadi. Ikki yoshlarda gapira boshlagan bola, uch yoshga borib qo'shma gaplar tuza oladi, uning so'z boyligi ham ko'payadi. Bolaning ilk yoshlik chog'ida to'g'ri, mavridi bilan o'sishi uning hayot sharoitiga, tevarak atrofdagi kattalarning aktiv, biror maqsadga qaratilgan ta'sir ko'rsatishiga bog'liq. Bola uchun zarur sharoit yaratish, kattalarning unga bevosita ta'sir ko'rsatishi natijasida bolada birinchi tabassum yuzaga keladi, u buyumlar bilan o'ynaydi, harakatlari, nutqi, rivojlanadi. Bolaning rivojlanishi uning ta'lim va tarbiyasi bilan belgilanadi. Buni bola hayotining birinchi oylaridanoq boshlash kerak. Chaqaloqlik davrida boshlangan to'g'ri tarbiya bolaning tetik kayfiyatda bo'lishini, uning jismoniy va psixik rivojlanishini ta'minlaydi, keyingi yosh davrlarida bola tarbiyasini engillashtiradi. Bolalar hayotining birinchi yillaridanoq quyidagi printsiplari: bolada biror bir malaka hosil bo'lishini, u yoki bu psixik protsessning rivojlanishini kutib o'tirmay, organizmning hamma funksiyalarini aktiv

ravishda yaxshilash, psixik protsesslarni faol suratda tarkib toptirish, axloq formalarini rivojlantirish kerak degan printsip bajariladi. Ilk yoshdagi bolalarning birinchi xususiyati ularning jismoniy va nerv-psixik rivojlanishi o`rtasida mustahkam aloqa bo`lishidadir. Bu yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan hamma ishlarni meditsina ishlari va tarbiyaviy ishlarga ajratish qiyin. Bolalarning nerv-psixik rivojlanishiga etarlicha e'tibor bermaslik ularning jismoniy rivojlanishiga yomon ta'sir etadi. Bolalarning aqliy tarbiyasi ikkinchi muhim vazifadir. Bola biror bir intellekt namunalari bilan tug`ilmaydi, biroq I.M.Sechenov aytganidek, «bola tafakkurining manbai his qilishda»dir, ya'ni fikr yuritishdan oldin bola o`zining sezgi organlari: ko`z, quloq, hid bilish, sezgi va boshqalar yordamida tevarak-atrofdagi narsalarni bila boshlaydi. Bola hayotining birinchi kunlaridanoq ko`radi, eshitadi, biror narsa tekkanini, og`riq, issiq, hi dva ta'mni his etadi. Tevarak-atrofdagi borliqni bilish, sezish va idrok qilishdan, ya'ni borliqdagi narsa va hodisalarning bola ongida aks etishidan boshlanadi. Ilk yoshdagi bolaning idroki ancha takomillashadi va ikkiyoshda u buyumlarning rangi, shakli, katta-kichikligi ga ko`ra farq qila boshlaydi, tanish ohangni biladi va hokazo. Unda xilma-xil sensor qobiliyatlar: ko`rish va ko`zdpn kechirish, tinglash va eshitish, buyumlarni tashqi belgilariga qarab ajratish, o`zi ko`rayotgan va eshitayotgan narsasiga taqLid qilish qobiliyatini rivojlanadi. Bola turli taassurotlar olishi-buyumlarni ko`rishi, ushlab bilishi, kattalarning ishlarini ko`rishi, xilma-xil tovushlarnieshitish kerak. Bu bolalarning sensor ivojlanishlari uchun zarur sharoit yaratadi. Sensor qobiliyatlarining o`z vaqtida rivojlanishi esa ilk yoshlikdagi bolalarning aqliy tarbiyasi uchun zamin yaratadi. Aqliy tarbiya vazifalaridan biri bolalarni biror ish bilan shug`ullana bilishga o`rgatishdan iborat. Bu yoshda bolalarning bilim doiralarini kengaytirishga emas, balki ularda bilimlarni egallab olish malakalarini tarkib toptirishga harakat qilish muhimdir. To`g`ri tarbiyaviy usul yordamida bolalarda shug`ullanish, o`rganish, ya'ni topshiriqni oxirigacha eshitish va tushunish, uni xotirada saqlab qolish va kattalar aytib bergan ma'lum qoidalarga amal qilib topshiriqqa binoan ish ko`rish, tegishli natijaga erishish uchun intilish qobiliyatini erta rivojlantirish mumkin. Bu qobiliyatni o`z vaqtida hosil qilish bilim va xilma-xil malakalar egallashda, bolalarning fikrlash faoliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Diqqatni tarbiyalash va xotirani o`stirish ilk yoshdagi bolalarni tarbiyalashdagi muhim vazifalardandir, chunki bu psixik protsesslar bolaning aqliy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega va uning kelgusidagi faoliyatining muvaffaqiyatli bo`lishi uchun zarur.

Bola nutqining o'z vaqtida va tug'ri rivojlanishi uning aqliy rivojlanishining asosidir. Nutq yordamida bolalar bilan kattalar o'rtasida xilma-xil munosabatlar o'rnatiladi. Nutq psixik protsesslarining (idrok, xotira va boshqalarning) rivojlanishiga, bolalarning faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bolalar nutqining rivojlanishi bilan kattalar so'zlarining tarbiya vositasi sifatidagi roli ortib boradi. Ilk yoshdagi bolalar tarbiyasining uchunchi vazifasi axloq tarbiyasidir. Bola shaxsining tarkib topishi hayotining birinchi kunlaridanoq boshlanadi. Bola har kuni ko'rgan va eshitganlari asosida borliqqa va tevarak-atrofdagi insonlarga bo'lgan munosabatini bildiradi. Kattalarning xatti-harakatlari, ishlari, sodir bo'layotgan voqealarga bergan bahosi, bolaning insonlarga bo'lgan munosabati-bularning hammasi bola ma'naviy qiyofasining shakllanishiga ta'sir etadi. Yosh bolada avvalo kattalar bilan muomalada bo'lishlikni, yaqin insonlarga mehribonlik va muhabbat, boshqa insonlarga nisbatan xushmuomalalik, kattalarning talablarini xotirjamlik bilan bajara bilishlikni tarbiyalash kerak. Bolalarning o'zaro do'stona munosabatda bo'lishlarini tarbiyalash o'yinchoqlarni bir-birlaridan tortib olmaslik, ularni boshqa bolalar bilan baham ko'rish, ularga yordamlashishdan iborat. Uyushqoqlikni, mustaqillikni tarbiyalashga, boshqalarning manfaati bilan hisoblashish, insonlarning mehnatini xurmat qili shva qadrlash, buyumlarga ehtiyotkorlik bilan qarash, oddiy topshiriqlarni bajarish, baqirmay gaplashish, salomlashish, xayrlashish, tashakkur bildirish kabi sotsial axloq qoidalarini tarkib toptirishga katta e'tibor berish kerak. Bolada ilk yoshlik chog'idan boshlab tabiatga qiziqish, muhabbat uyg'otish va barcha jonli narsalarga g'amxo'rlik ko'rsatish odatini hosil qilish kerak. Bu bolaning aql-idroki va his-tuyg'ularini boyitadi, uni shafqatli qiladi. Bolalar hayotini to'g'ri yo'lga qo'yish natijasidagina ilk yoshdagi bolalar tarbiyasining ko'rsatib o'tilgan vazifalarini bajarish mumkin. Ilk yoshdagi bolalar tarbiyasi muvaffaqiyatli bo'lishi uchun yaratilishi lozim bo'lgan sharoitlar quyidagilardan iborat: gigienik sharoitlar, rejim, yaxshi emotsional sharoit, o'yin va mashg'ulotlarni doimo o'tkazib turish, yordamchi hodimlarning mahorati va yaxshi yo'lga qo'yilgan ishlari. Bolalar muassasalarini jihozlashda faqat pedagogik talablarni emas balki gigienik talablarni ham e'tiborga olish kerak. Mebellarni bolalarning bo'yi va yoshiga qarab tanlash gavdaning to'g'ri bo'lishini ta'minlaydi, mashg'ulot vaqtida organizmning ortiqcha zo'r berishiga yo'l qo'ymaydi, bu esa umurtqa pog'onasining egilishi va bolalarning uzoqni ko'rolmasligini oldini olishda katta ahamiyatga ega. U yoki bu asbob uskunaning xavsiz bo'lishi,

bolalar travmatizmining ehtimolini istisno qilish, ularni tozalash mumkinligi, yorug` tonlarga bo`yash muhim tadbirlardandir. Har bir bolani kiyim echish xonasi, yotoqxona, hojatxonalardagi o`zi foydalanadigan buyumlarning tozaligiga javobgar qilib qo`yish pedagogik va gigienik jihatdan katta ahamiyatga ega. Ovqatlanish va choy idishlari har bir grupp uchun alohida shkaflarda saqlanishi kerak. Umivalnik, dushxona, vanna, unitazlar bolalarni bo`yi, yoshiga mos bo`lishi hamda gigienik talablarga javob berishi kerak. Ularning o`lchamlari bolalarning undan foydalana oladigan davrajada bo`lishi lozim.

Respublikamizda 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son "O`zbekiston Respublikasi maktabgacha ta`lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish" kontsepsiyasini ishlab chiqildi. Kontsepsiya O`zbekiston Respublikasida maktabgacha ta`limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo`nalishlari, o`rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta`lim sohasini rivojlantirishga yo`naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo`ladi. [1] Ushbu vazifalarni amalga oshirishda maktabgacha ta`lim tashkilotlarida yosh avlodning aqliy-intellektual, estetik, jismoniy, ma`naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish alohida dolzarblik kasb emoqda. Bu borada pedagog rahbar-jamiyatning yosh avlod ta`lim-tarbiyasiga qo`ygan ijtimoiy buyurtmasining asosiy ijrochisiga aylanishi muqarrar. Bugungi kunda jahonda texnologiyalar va axborotlashtirish jarayonlarining rivojlanishi davrida maktabgacha ta`limni isloh qilish, komil insonni tarbiyalash, ularga zamonaviy ta`lim berish masalalari birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo`lgan muammo hisoblanadi. Aynan, maktabgacha ta`limni isloh qilishda bolaning maktabga tayyorgarligi bilan belgilanuvchi ta`lim sifatini oshirish muhim va zaruriy bo`lib hisoblanadi. Shu jihatdan olganda, maktabgacha ta`lim tashkilotlarida ta`lim sifatini ta`minlashda zamonaviy yondashuvlar, boshqaruv, innovatsiya va axborot texnologiyalarini ta`lim-tarbiya jarayoniga joriy etishda rahbarlik layoqatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur vazifani amalga oshirishda maktabgacha ta`lim tashkilotlari rahbar xodimlarining har biridan yuksak kasbiy salohiyat va insoniy sifatlarga ega bo`lish talab etiladi. «Avvalambor, uning vatanparvar va yurtparvarlik fazilatlariga ega bo`lishi, ona yurtini chin qalbidan sevishi va ardoqlashi, el-yurti uchun o`zini ayamasi, kerak bulsa, bu yo`lda jonini ham fido qilishiga tayyor bo`lishini, o`z kasbkorining ustasi, shu ishning chinakam bilimdoni, bu borada boshqalarga o`rnak bo`lishini

kutadi. Jamoatchilik, halq rahbar shaxsning mustaqil dunyoqarashi, keng fikrlashi, uzoqni ko'ra bilish qobiliyati bilan boshqalardan ajralib turishini, iymone'tiqodi mustahkam, irodasi baquvvat, or-nomusli, harom-xarish ishlardan hazar qiladigan, izlanuvchan, tashabbuskor, tadbirkorlik fazilatiga ega bo'lishini, tashkilotchi, talabchan va qat'iyatli bo'lishini istaydi». O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oldiga - yangi demokratik davlatning fuqarolarini shakllantirishdek muhim vazifani qo'ydi. Bu esa hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tizimida davr talabiga javob beradigan mutaxassislarni nazariy bilimlar bilan bir qatorda jahon andozalariga mos holatda tayyorlash, ularning malakasini oshirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. SHu bilan birga maktabgacha ta'limni isloh qilishning asosiy shartlaridan biri - buyuk ma'naviy fazilatlarga ega, insoniy fazilatlarni o'zida mo'jassamlashtirgan, yetuk kadr sifatida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar avlodini yetishtirishni talab etadi. Hozirgi davrning bu talabi - matabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarini axloqan va ma'nan yetuk, komil insonlar qilib tarbiyalash vazifalarini bajarishni talab etadi. MTT rahbarlari va pedagog kadrlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri - erkin fuqaro ma'naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasidir. Boshqacha aytganda, o'z xaq-huquqlarini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlarini anglagan, atrofda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashgan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un xolda quradigan erkin, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalash lozim. Shu jihatdan olganda, barkamol insonni tarbiyalash avvalo, pedagoglardan ulkan mahorat va mas'uliyatni talab qiladi. Ustozlik mahorati va tarbiyachilik san'atining tayyor andozasi yoki qolipi mavjud emas. Ushbu san'atni egallash uchun insondan katta kuch, ijodkorlik va ko'p yillik tajriba talab etiladi. O'zbekistonda maktabgacha ta'limni isloh qilishning asosiy omillaridan biri komil inson tarbiyasida "shaxs manfaatlari va ta'lim ustuvorligi" masalalari borasida bir qator olimlar izlanish olib bormoqdalar. Bular R.H. Djuraev, J.G'. Yo'ldoshev, S.Turg'unov, R.Safarova, M. Yuldashev, SH.A. Abdullaeva, Y. M. Asadovlardir. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha keng miqyosdagi ishlarning amalga oshirilishi natijasida bugungi kunda mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilmiy va pedagogik tarkib tubdan o'zgardi, zamonaviy o'quv-dasturiy asosga, moddiy-texnik bazaga ega bo'lgan ta'lim maskanlari sifatida samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatining pedagogik-psixologik asoslari, davlat va

nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda ularning muqobil turlarini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning xukukiy-me'yoriy asoslari, boshqarishda jahon tajribasi va uni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish texnologiyalarini o'rganish va shu asosda choratadbirlarni belgilash, amaliyotga joriy qilish ishlari jadallashmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimining yangi avlod rahbarlarini shakllantirish masalasi ham kundalik dolzarb ahamiyat kasb etuvchi masalalar sirasiga kiradi. Bunda rahbarning muvofiqlashtirish, rejalashtirish, tartibga solish, nazorat qilish va baholash vazifalari bilan uyg'unlikda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalari to'g'risida e'tirof etilgan funktsiyalar bolalarning intellektual jihatdan voyaga yetishiga, ma'naviy barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga va pedagog xodimlarning ilmiy-ma'naviy jihatdan o'sishiga, siyosiy va fuqarolik pozitsiyasining mustahkamlanishiga olib keladi. MTT pedagog xodimlaridan keng bilimdonlik, puxta amaliy tayyorgarlik, yuksak pedagogik mahorat, kompetentlik va ijodkorlik talab etiladi. Maktabgacha ta'lim jarayonida insonparvarlik omilini ta'minlaydigan ustozlarning shaxsiy sifatlariga quyidagilar kiradi: talabchanlik, haqqoniylik, halollik, mehribonlik, xushmomalalik. Ushbu sifatlar pedagogning ta'lim-tarbiya oluvchilar uchun ahamiyatini belgilashi kerak. Zero, shaxsiy sifatlar o'qitish va tarbiyalash mahoratiga ta'sir ko'rsatadi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev o'zining "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz" kitobida: "O'z xalqiga fidoyi, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo'lgan, har tomonlama yetuk rahbar oldida dolzarb vazifa – kelgusi avlodni komil inson qilib tarbiyalash vazifasi turibdi" - degan fikrni e'tirof etadilar. Darhaqiqat, XXI asrda ijtimoiy - iqtisodiy munosabatlar rivojida inson aql zakovati va ma'naviyati asosiy muvofiqlashtiruvchi, rivojlantiruvchi omil va vosita ekanligi tobora namoyon bo'lmokda. SHuning uchun insonparvarlik bozor iqtisodiyoti asosida huquqiy, demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati qurilishining bosh tamoyili sifatida maydonga chiqdi. Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifati – tarbiyachi va xodimlarning kasbiy rivojlanishi tavsifi bo'lib, zamonaviy bosqichida iqtisodiy taraqqiyot talablariga mos kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli yurituvchi mutaxassis qobiliyati va ish faoliyati bilan belgilanishi e'tirof etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'quv faoliyatining sifati o'quv jarayonini rejalashtirish, uni amalga oshirish, o'quv reja, dasturlarining mazmun mohiyati bilan emas, balki bolalarning olgan bilimlari, malaka va ko'nikmalari, mustaqil ravishda olgan bilimlari bilan bog'liq ta'lim natijasi sifati bilan

belgilanmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'quv faoliyatining sifati o'quv jarayonini rejalashtirish, uni amalga oshirish, o'quv reja, dasturlarining mazmun mohiyati bilan yemas, balki tahsil oluvchilarning olgan bilimlari, malaka va ko'nikmalari, mustaqil ravishda olgan bilimlari bilan bog'liq ta'lim natijasi sifati bilan belgilanmoqda. Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida keltirilgan bosh g'oya, ya'ni: "... faqat ilm va bilimlar jamiyatni rivojlantirishi, davlatni taraqqiy ettira olishi mumkinligi", to'g'risidagi g'oyasiga monand ravishda sifatli ta'lim boshqaruvini amalda joriy etish talab etiladi. Demak, bugungi kunda jahon andozalariga tenglashtirilgan ta'lim sifat tizimi asosida mutaxassislar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda pedagogdan ta'lim berishda yuksak mahorat talab etiladi. Maktabgacha tarbiya tashkilotlarida ta'lim va tarbiya sifati, uni baholash va sifat menejmentiga oid jahonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida qator, jumladan, quyidagi ilmiy natijalar olingan: maktabgacha tarbiya tashkilotlarida ta'limiy va tarbiyaviy sifat nazoratining ichki baholash mexanizmlari ishlab chiqilgan (London universiteti qoshidagi "Layf Kouching", Ta'lim institutlari (Buyuk Britaniya); ta'lim sifati menejmenti tizimini sertifikatlash va sifatni kafolatlash usullari tavsiflangan (Bavariya akkreditatsiyalash, sertifikatlash va sifatni kafolatlash instituti, Germaniya) va boshqalar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya sifati, uni baholash, ilmiynazariy asoslash, kvalimetriyaga murojaat etish, sifatning yalpi menejmentini qo'llash Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya sifati, uni baholash, ilmiynazariy asoslash, kvalimetriyaga murojaat etish, sifatning yalpi menejmentini qo'llash.

Xulosa

Yuqorida keltiradigan ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, har birimiz uchun bolalarimiz jonimizdan qadirli. Biz ularning ta'lim-tarbiyasiga kelajakda qanday inson bo'lishiga befarq bo'la olmaymiz. Biz MTT larni saviyasini yaxshilasak, bolajonlarimizga yaxshi tarbiya bersak ularning kelgusidagi hayotini yaxshi bo'lishiga bir muhim qadam qo'ygan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) <https://hozir.org/mavzu-maktabgacha-talim-muassasasida-pedagogik-jarayonni-tashk.html>
- 2) <file:///C:/Users/borajabboyev/Downloads/maktabgacha-ta-lim-tashkilotlarida-pedagogik-jarayonni-tashkil-etish.pdf>

- 3) <https://fayllar.org/reja-maktabgacha-talim-tashkilotining-maqsad-va-vazifalari.html>
- 4) <https://new.tdpu.uz/article/1879>